

MINKA

Guía de citación

Versión 1.0

[castellano]

REGISTRO DE VERSIONES

Versión	Fecha	Cambios	Autores de la publicación
0.1	17-jul-24	Creación de la versión inicial	Karen Soacha
0.2	18-jul-24	Aportaciones del grupo EMBIMOS	Xavier Salvador, Lydia Chaparro, Berta Companys, Jaume Piera
0.4	20-nov-24	Segunda ronda de aportaciones del grupo EMBIMOS	Berta Companys, Lydia Chaparro, Sonia Liñán, Marina Torres
1.0	21-nov-24	Integración de comentarios y publicación de la primera versión.	Karen Soacha

CÓMO CITAR EL DOCUMENTO

Soacha, K. (2024). Observatorio ciudadano MINKA: guía de citación. Grupo de investigación EMBIMOS. Institut de Ciències del Mar ICM-CSIC. Barcelona, España.

Esta obra está sujeta a una licencia internacional de Reconocimiento 4.0 de Creative Commons.

Contenidos

Contexto	4
Objetivo y alcance	5
Público objetivo	5
¿Cuándo aplicar esta guía?	5
Acceso a los datos	6
Descarga directa (CSV).....	6
Repositorios globales (recomendado).....	6
Acceso vía API.....	6
¿Cómo citar MINKA?	7
¿Cómo citar MINKA como un observatorio ciudadano?.....	7
¿Cómo citar la web de MINKA?.....	7
¿Cómo citar los documentos de MINKA?.....	7
¿Cómo citar un proyecto de MINKA?.....	8
¿Cómo citar un conjunto de datos?.....	9
¿Cómo citar una observación de biodiversidad?.....	10
¿Cómo citar una fotografía?.....	11
¿Cómo citar MINKA cuando se usa la API?.....	12
Seguimiento del uso de los datos	12
Notificación del uso de los datos.....	13
Atribución en las redes sociales.....	13
Cumplimiento de la licencia	14
Reconocimiento	14

Contexto

MINKA es un observatorio ciudadano que facilita la recopilación de observaciones ambientales y de biodiversidad geolocalizadas a través de imágenes marinas y terrestres. Reconocido como una acción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y colaborador en los retos del Decenio de los Océanos, MINKA contribuye a transformar datos locales en conocimiento global, apoyando los ODS de las Naciones Unidas. Avalada por las misiones de la Unión Europea, la plataforma se presenta como un espacio digital donde "Una comunidad co-crea conocimiento para la acción", empoderando a personas y organizaciones para participar activamente en la medición y el logro de los objetivos de sostenibilidad.

MINKA promueve prácticas de citación rigurosas no sólo como una exigencia académica, sino como un pilar fundamental de la ciencia ciudadana ética, con múltiples funciones esenciales. Si bien la citación tradicional asegura la transparencia y la reproducibilidad científicas, en el contexto de la ciencia ciudadana adquiere un doble papel crucial: reconocer de manera significativa la contribución de los colaboradores de la comunidad y preservar la integridad científica. La atribución adecuada de los datos de MINKA reconoce el tiempo, el esfuerzo y la experiencia de los científicos ciudadanos, respeta los términos y licencias bajo los cuales los datos son compartidos, facilita el seguimiento de su uso y refuerza la participación al demostrar el impacto tangible de estas contribuciones. Así, las prácticas de citación actúan como un puente entre el rigor científico y el reconocimiento de la comunidad, fomentando la confianza y la participación continuada. Este enfoque transforma la citación en mucho más que un ejercicio académico: la convierte en una herramienta poderosa para construir comunidades, visibilizar sus aportaciones y avanzar en el progreso científico con los más altos estándares de documentación.

Las siguientes directrices ofrecen instrucciones detalladas sobre cómo citar tanto el contenido de datos como el contenido no relacionado con datos. Se destacan las mejores prácticas y recomendaciones para asegurar un reconocimiento justo y adecuado de los científicos ciudadanos y otros participantes implicados en la ciencia participativa.

Objetivo y alcance

La *Guía de citación de MINKA* establece un conjunto de prácticas para reconocer de manera justa y adecuada los esfuerzos colectivos de nuestra comunidad de ciencia ciudadana. Estas directrices aseguran el reconocimiento de las valiosas contribuciones de las personas observadoras e identificadoras, al tiempo que preservan el rigor científico y la reproducibilidad en el uso de los datos. Con estas prácticas de citación, queremos evidenciar el impacto de la ciencia ciudadana en la investigación y en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), fomentar la participación activa de la comunidad e impulsar el crecimiento sostenible de las iniciativas de ciencia participativa.

Público objetivo

Estas directrices están diseñadas para una comunidad diversa de usuarios de MINKA, incluyendo investigadores académicos, profesionales de la conservación, la educación, la comunicación y desarrolladores de tecnología. Cada grupo encontrará instrucciones para citar correctamente los datos en sus respectivos ámbitos, garantizando un uso responsable y equitativo de los datos, reconociendo la contribución de la comunidad y favoreciendo su integración en aplicaciones científicas, educativas y profesionales.

¿Cuándo aplicar esta guía?

Las personas usuarias deben seguir estas directrices de citación en cualquier uso de datos de MINKA, ya sea accediendo directamente desde la plataforma o a través de repositorios globales. Esto incluye citar observaciones individuales en artículos de investigación, referenciar conjuntos de datos en informes técnicos, utilizar fotografías en presentaciones, incorporar grabaciones de sonido en productos multimedia y compartir hallazgos en las redes sociales. Cuando los datos de MINKA se acceden a través de repositorios globales, como GBIF, los usuarios deben cumplir tanto los requisitos de citación específicos del repositorio como las directrices de MINKA, que son complementarias e igualmente obligatorias. Este enfoque de doble citación garantiza una atribución rigurosa a lo largo de toda la cadena de datos, reconociendo tanto la infraestructura técnica como la contribución esencial de la comunidad de ciencia ciudadana que ha generado estos datos.

Acceso a los datos

MINKA se compromete a promover los principios de datos FAIR (*Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable*), al mismo tiempo que garantiza una atribución adecuada a nuestra comunidad. Nuestra plataforma admite un uso ético y eficiente de los datos mediante tres métodos de acceso diferentes, cada uno diseñado para necesidades específicas de aplicación.

Descarga directa (CSV)

Las descargas directas de CSV están **diseñadas para la investigación exploratoria y el análisis inicial de datos**. A través del sistema de filtrado de MINKA, los usuarios de MINKA pueden crear conjuntos de datos personalizados. Este método es especialmente adecuado para investigaciones personales, fines educativos y análisis preliminares. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las descargas directas no generan un identificador de objetos digitales (DOI), lo que las hace menos adecuadas para publicaciones de investigación formales. Las descargas directas de MINKA están sujetas a límites de uso para mantener el rendimiento del sistema. Para las descargas de datos a gran escala (>10.000 registros), recomendamos utilizar repositorios globales. Mantenemos el acceso directo a la descarga para consultas más concretas con el fin de garantizar una gestión sostenible de los recursos.

Repositorios globales (recomendado)

Para publicaciones científicas y formales, recomendamos acceder a los datos de MINKA a través de repositorios globales de confianza como GBIF. Proporciona la asignación automática de un DOI (*Digital Object Identifier*), asegurando un seguimiento adecuado de las citas y la preservación de datos a largo plazo. Esta opción ofrece formatos de citación estandarizados y una mejor descubribilidad, lo que los hace **ideales para publicaciones de investigación, informes técnicos y documentos de políticas**. Este método también admite descargas eficientes de datos a gran escala, al mismo tiempo que mantiene su origen.

Acceso vía API

Nuestra API REST proporciona acceso programático a los datos de MINKA, permitiendo una integración perfecta en diversas aplicaciones y plataformas de investigación. La documentación completa está disponible en api.minka-sdg.org. Este método es especialmente valioso para desarrollar sistemas de monitoreo automatizados, herramientas de visualización personalizadas y plataformas de investigación que requieren acceso a datos

en tiempo real. La API admite tanto consultas individuales como procesamiento por lotes, lo que la hace flexible para diversas necesidades de implementación.

¿Cómo citar MINKA?

Las citas permiten seguir el impacto y el uso de los datos de ciencia ciudadana, reconocer las contribuciones de la comunidad y garantizar la integridad científica. Esto incluye la citación de la **plataforma**, su **contenido** y los **datos** generados por los usuarios. Una citación adecuada asegura el reconocimiento de todos los colaboradores y favorece la transparencia y credibilidad de la investigación que utiliza MINKA.

¿Cómo citar MINKA como un observatorio ciudadano?

Cuando se hace referencia a MINKA en conjunto, incluida su estructura, funcionalidad y herramientas que ofrece, se debe utilizar el siguiente formato:

Observatorio ciudadano MINKA. Grupo de investigación EMBIMOS, Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC). Barcelona, España. Disponible en: <https://minka-sdg.org/>.

¿Cómo citar la web de MINKA?

Para páginas web de MINKA, es necesario incluir el título de la página específica y la dirección URL:

Observatorio ciudadano MINKA (2024). [Título página]. Grupo de investigación EMBIMOS, Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC). Disponible en: [URL de la página]. Consulta: [fecha]

Ejemplo:

Observatorio ciudadano MINKA (2024). Guía de citación. Grupo de investigación EMBIMOS, Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC). Disponible en: <https://minka-sdg.org/pages/data-quality>. Consulta: 11-11-2024

¿Cómo citar los documentos de MINKA?

Los documentos de MINKA incluyen su propio formato de citación. Cuando estén disponibles, se deben seguir estos formatos de citación específicos, ya que a menudo contienen

información importante sobre la versión y los agradecimientos. Busque información de citas que normalmente se encuentra en la portada o en el pie de página del documento.

Para los documentos sin formatos de citación específicos, utilice el siguiente formato general:

Autor(es) si están disponibles, o Observatorio ciudadano MINKA. (Año). [Título del documento]. [Versión si está disponible]. Grupo de investigación EMBIMOS, Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC). Disponible en: [URL] o DOI: [número DOI]. Consulta: [fecha]

Ejemplo:

Observatorio ciudadano MINKA (2024). Protocolo de aseguramiento de la calidad, Versión 2.1. Grupo de investigación EMBIMOS, Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC). DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10070475>. Consulta: 11-11-2024

¿Cómo citar un proyecto de MINKA?

Los proyectos son una pieza fundamental de MINKA, puesto que permiten a cualquier persona usuaria o comunidad crear espacios dedicados a la recogida de datos y la colaboración. Un proyecto es una colección estructurada de observaciones definidas por un propósito específico, un período temporal y unos límites geográficos. Estos proyectos actúan como pilares de la investigación comunitaria, ofreciendo a las personas usuarias la oportunidad de diseñar y ejecutar iniciativas de recogida de datos para abordar cuestiones científicas o necesidades de seguimiento ambiental. Los proyectos proporcionan un marco organizado para encauzar el esfuerzo colectivo hacia objetivos compartidos. Cada proyecto puede desarrollar su propia comunidad de colaboradores, metodologías y protocolos de validación, aprovechando la infraestructura y estándares que ofrece MINKA.

Dada la singularidad de cada proyecto, es esencial citar correctamente sus datos. Cuando se utilizan datos de un proyecto de MINKA, la citación debe reconocer tanto la identidad propia del proyecto como su vinculación con la plataforma MINKA. Esto asegura el reconocimiento adecuado de los esfuerzos comunitarios, el contexto de investigación y los objetivos científicos del proyecto, manteniendo la relación con el marco general de ciencia ciudadana de MINKA. Para los proyectos alojados en MINKA, recomendamos utilizar el siguiente formato de citación:

Observatorio ciudadano MINKA. Grupo de investigación EMBIMOS, Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC). [Título del proyecto]. [Organización coordinadora]. Disponible en: [URL]

Ejemplo:

Observatorio ciudadano MINKA. Grupo de investigación EMBIMOS, Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC). Proyecto de ciencia ciudadana BioPlatgesMet. Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Disponible en: <https://minka-sdg.org/projects/bioplatesmet>

¿Cómo citar un conjunto de datos?

Cuando se accede a los datos de MINKA a través de repositorios globales como GBIF, las personas usuarias tienen que cumplir tanto con los requisitos de citación específicos del repositorio como con las directrices de citación de MINKA. Estas prácticas de citación son complementarias y obligatorias; seguir una no exime a los usuarios de cumplir con la otra. Por ejemplo, **cuando se citan datos de MINKA obtenidos a través de GBIF, los investigadores tienen que incluir tanto la citación de GBIF según sus directrices, como la citación de MINKA según nuestras directrices.** Este enfoque de doble citación garantiza una atribución correcta a lo largo de toda la cadena de datos, reconoce tanto la infraestructura técnica como la comunidad de ciencia ciudadana que generó los datos, y mantiene la transparencia sobre el origen de los datos.

Conjunto de datos descargado de MINKA (cuando no son repositorios globales)

Observatorio ciudadano MINKA. Grupo de investigación EMBIMOS, Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC). Observaciones de MINKA [conjunto de datos]. Obtenido desde la descarga directa el DD-MM-AAAA.

Ejemplo:

Observatorio ciudadano MINKA. Grupo de investigación EMBIMOS, Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC). Observaciones de MINKA [conjunto de datos]. Obtenido desde la descarga directa el 21-11-2024.

Descarga de conjunto de datos desde un repositorio global:

Observatorio ciudadano MINKA. Grupo de investigación EMBIMOS, Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC). [Título conjunto de datos]. Versión [X.X]. [Repositorio del conjunto de datos]. DOI: [número DOI]

Ejemplo:

Observatorio ciudadano MINKA. Grupo de investigación EMBIMOS, Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC). MINKA_BioPlatgestMet observatorio de ciencia ciudadana. Versión 1.0. GBIF.org: GBIF Occurrence Download. DOI: <https://doi.org/10.15468/dl.gk7jy2>

Conjunto de datos de un proyecto descargado desde un repositorio global:

Observatorio ciudadano MINKA. Grupo de investigación EMBIMOS, Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC). [Título del proyecto]. [Organización coordinadora del proyecto]. [Título del conjunto de datos]. Versión [X.X]. [Repositorio del conjunto de datos]. DOI: [número DOI]

Ejemplo:

Observatorio ciudadano MINKA. Grupo de investigación EMBIMOS, Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC). Proyecto de ciencia ciudadana BioPlatgesMet. Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). MINKA_BioPlatgestMet observatorio de ciencia ciudadana. Versión 1.0. GBIF.org: GBIF Occurrence Download. DOI: <https://doi.org/10.15468/dl.gk7jy2>

¿Cómo citar una observación de biodiversidad?

MINKA recomienda citar sólo las observaciones con el estado "**Grado de investigación**", ya que son las de máxima calidad y verificación. Éstas, han sido evaluadas por expertos y validadas por la comunidad, mientras que las otras pueden contener información provisional o no verificada.

Citar una observación individual:

@[Nombre de usuario]. (Año de la observación). [Nombre científico de las especies] [ID de la observación] en el Observatorio ciudadano MINKA. Identificación: @[Nombre de usuario]. Grupo de investigación EMBIMOS, Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC). Datos de la observación con licencia [Licencia]. Contenido con licencia [Licencia]. Disponible en: [https://minka-sdg.org/observations/\[id-observación\]](https://minka-sdg.org/observations/[id-observación]). Consulta: [DD-MM-AAAA]

Ejemplo:

@bertinhaco. (2024). Thalassoma pavo #394241 en el Observatorio ciudadano MINKA. Identificación: @xasalva, @rickydiving. Grupo de investigación EMBIMOS, Institut de Ciències

del Mar (ICM-CSIC). Datos de la observación con licencia CC BY 4.0. Fotografía con licencia CC BY-NC 4.0. Disponible en: <https://minka-sdg.org/observations/394241>. Consulta: 11-11-2024

Consejos para la atribución:

- Siempre añade el símbolo @ delante de los identificadores.
- Utiliza el identificador exacto tal como se muestra en el perfil de MINKA.
- Mantén la sensibilidad a las mayúsculas y minúsculas.
- Algunos usuarios pueden optar por permanecer en el anonimato.
- Usa "Colaborador anónimo de MINKA" si no se permite compartir el identificador.
- Siempre enlaza a la observación original.
- Anota cualquier discrepancia significativa en la identificación.
- Documenta cualquier actualización o modificación realizada durante el análisis.

¿Cómo citar una fotografía?

Las fotografías en MINKA tienen un doble propósito: documentar observaciones científicas y ser obras creativas de los fotógrafos. Al utilizarlas, la citación debe reflejar el uso: para fines creativos es necesario contactar con el fotógrafo y seguir la licencia de Creative Commons, mientras que para uso científico se debe citar el registro completo de la observación.

Citar una fotografía:

@[Nombre de usuario]. (Año de la observación). [Foto] [Título de la foto] [Nombre científico de las especies, si las hay] [ID de la foto] en el Observatorio ciudadano MINKA. Grupo de investigación EMBIMOS, Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC). Disponible en: [https://minka-sdg.org/photos/\[photo-id\]](https://minka-sdg.org/photos/[photo-id]). [Licència]. Consulta: [DD-MM-AAAA]

Ejemplo:

@bertinhaco. (2024). [Foto] *Thalassoma pavo* #P394241 en el Observatorio ciudadano MINKA. Grupo de investigación EMBIMOS, Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC). Disponible en: <https://minka-sdg.org/photos/394241>. Licencia CC BY-NC 4.0. Consulta: 11-11-2024

Citar una fotografía en medios digitales:

Foto de @[Nombre de usuario] del Observatorio ciudadano MINKA

Ejemplo:

Foto de @bertinhaco del Observatorio ciudadano MINKA

Consejos para la atribución:

- Cuando se utiliza en contextos comerciales: No permitido (CC BY-NC 4.0).
- Si se modifica la imagen, se debe dar crédito al original e indicar los cambios realizados.
- MINKA solo permite la descarga de fotografías en baja resolución para cualquier licencia. Si necesitas una resolución específica, contacta con el autor de la foto.

¿Cómo citar MINKA cuando se utiliza la API?

Cuando se integran datos de MINKA en otras plataformas a través de nuestra API, es esencial realizar una atribución adecuada para mantener la transparencia y reconocer las contribuciones de nuestra comunidad. Cualquier plataforma que utilice datos de MINKA debe mostrar de manera destacada a MINKA como fuente de datos en su sección "Acerca de", "Fuentes de datos" o "Créditos". Esta visibilidad no solo cumple con los requisitos de atribución, sino que también ayuda a los usuarios a rastrear los datos hasta su fuente y a entender el contexto de ciencia ciudadana de las observaciones. Recomendamos incluir tanto la citación de MINKA como, cuando sea aplicable, las citaciones específicas de los proyectos en una sección claramente visible de la interfaz o documentación de su plataforma. Utilicen el siguiente formato cuando empleen los datos a través de la API:

Observatorio ciudadano MINKA. Flujo de datos de la API de MINKA. Grupo de investigación EMBIMOS, Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC). Barcelona, España.
Disponible en: <https://minka-sdg.org>. Última actualización: [DD-MM-AAAA]

Seguimiento del uso de los datos

El equipo de MINKA está comprometido a mantener a los colaboradores informados sobre cómo se utilizan sus datos y el impacto que generan. Esto no solo es fundamental para mantener el compromiso de la comunidad, sino que también responde a la obligación de las licencias de Creative Commons, donde la atribución es obligatoria. Hacer un seguimiento y compartir el uso de los datos de ciencia ciudadana es esencial para demostrar el valor tangible de cada contribución e inspirar una participación continua en el seguimiento de la biodiversidad. Para cumplir con nuestro compromiso con el crecimiento de la comunidad y el seguimiento del impacto, requerimos que los usuarios informen sobre las aplicaciones de los datos de MINKA. Esto incluye usos en publicaciones académicas, proyectos de investigación,

recomendaciones políticas, evaluaciones ambientales, recursos educativos, desarrollos técnicos y materiales de comunicación.

Notificación del uso de los datos

MINKA requiere la notificación del uso de los datos en todos los casos, independientemente de cómo se acceda a ellos, ya sea mediante descargas directas desde la plataforma, repositorios globales (como GBIF) o servicios API. Esta notificación nos ayuda a realizar un seguimiento del impacto de las contribuciones de ciencia ciudadana, garantizar una atribución adecuada a los colaboradores y mantener la transparencia en el uso de los datos.

Por favor, notifiquen el uso de sus datos escribiendo a help@minka-sdg.org, incluyendo:

- Título de la publicación y enlace permanente (DOI cuando esté disponible)
- DOI de los conjuntos de datos utilizados en la investigación
- Breve descripción de la aplicación de los datos
- Métricas de impacto cuando estén disponibles
- Resultados destacados o influencia en la toma de decisiones

Su colaboración en la notificación del uso de los datos nos ayuda a construir una comunidad de ciencia ciudadana más comprometida e informada. A través de esta práctica, podemos demostrar cómo las contribuciones individuales se unen para crear un impacto científico y social significativo, mientras cumplimos con nuestro compromiso de atribución correcta y reconocimiento de la comunidad.

Atribución en las redes sociales

La atribución en las redes sociales es clave para ampliar el impacto de los datos de ciencia ciudadana. Etiquetar a MINKA y utilizar los hashtags recomendados permite conectar con más audiencias y promover conversaciones sobre investigación ambiental y biodiversidad, al tiempo que se reconocen las contribuciones de los científicos ciudadanos.

Cuando compartan datos o resultados de MINKA en redes sociales, los animamos encarecidamente a:

- Etiquetar las cuentas oficiales de MINKA: Instagram @minka.international
- Utilizar nuestros hashtags recomendados: #MINKACitSci

- Incluir la atribución correspondiente en las publicaciones, utilizando la cita recomendada para las fotografías mencionadas en la sección 6.7. "Cómo citar una fotografía".

Cumplimiento de la licencia

Todos los datos de MINKA se comparten bajo licencias Creative Commons, las cuales requieren elementos específicos de atribución. Los usuarios deben revisar detenidamente y cumplir con los términos de estas licencias, teniendo en cuenta las posibles restricciones de uso que puedan aplicarse a su aplicación específica.

Reconocimiento

Las directrices de citación de MINKA se desarrollaron tomando como referencia las Directrices de Citación de GBIF (<https://www.gbif.org/citation-guidelines>), adaptando las mejores prácticas establecidas en la citación de datos de biodiversidad y medio ambiente a las necesidades específicas de nuestra comunidad de ciencia ciudadana.

